

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

3-SON 1(7)
2024-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский.

Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian.

The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2024 yil, Tom 1, №3
Vol.1, Iss.3, 2024 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasida professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasida professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abduxalil Abdjalioviich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasida t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasida texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Abbosjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politexnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasida professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasida dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullaev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Axborot texnologiyalari kafedra mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

I.R.Rahmatullayev, O.Sh.Umurzakov, E.I.Saydullayev, Xesh funksiya algoritmlari tasodifiyligini NIST testlari bilan baholash	6-14
Xatamova M.K., Matsapayev J.S., Kuchkarov V.A., Simulation and design of a small-sized pentagon broadband antenna for 5G connectivity	15-20
Abdurasulova D., Kuldashov O., Development of a method of stabilization of two-color light-emitting diode parameters	21-25
Шарифбаев А.Н., Зайниддинов Х.Н., Применение графовые нейронные сети и его модификации с обучения с подкреплением в системах рекомендаций	26-29
Muminov O., LOGISTIK MUAMMOLAR VA POTENTIAL YECHIMLAR: QURUQLIK BILAN O'RALGAN O'ZBEKISTON HOLATI	30-36
Сотволдиев Х.И., ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ МЕТОДОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВЫХ АЛГОРИТМОВ УПРАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ОБЪЕКТАМИ	37-41
Muhammediyeva D.K., Eshboyev E.A., Klicheva F.G., INTELLEKTUAL SUV TOMCHISI ALGORITMINING TIBBIY TASHXIS QO'YISH MASALALARIGA QO'LLANILISHI	42-47
Axatov A.R., Eshtemirov B.Sh., Mashinaviy o'qitish asosida yo'llardagi avtomobil tirbandlik holatlarini aniqlash uchun dastlabki ma'lumotlarni tayyorlash usullari	48-56
Allayarova G.X., Buronov N.R., Zaripov Sh.S., MoO ₃ /Mo NANOTUZULMALARINI Olish VA ULARNING ELEKTRON TUZILISHI VA OPTIK XOSSALARINI O'RGANISH	57-60
Kurbanov A.A., INSON YUZ TASVIRIDAN HISSIYOTLARNI ANIQLASH UCHUN GEOMETRIK XUSUSIYATLARINI VA TASHQI KO'RINISHGA ASOSLANGAN XUSUSIYATLARINI AJRATIB Olish	61-67
Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Xusainov N.O., Abdullayeva B.M., BIOMETRIK TEXNOLOGIYALARNI RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLI YO'NALISHLARI	68-72
Jo'rayev M.T., TARMOQ OQIMINI MONITORING QILISH DASTURIY TIZIMI	73-77
Ganiyev S.K., Xamidov Sh.J., ELEKTRON POCHTA TIZIMI XAVFSIZLIGI RISKLARINI BAHOLASH USULI	78-81
Кенжаев С.С., Рашидов А.Э., МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ХРАНЕНИЯ ФАЙЛОВ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ДАННЫХ	82-92
Уринбоев А.А., АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТЬЮ ЗЕРНА НА МУКОМОЛЬНОМ ЗАВОДЕ «ФАРГОНАДОНМАХСУЛОТЛАРИ»	93-100
Rahmatullayev I.R., Boyquziyev I.M., Umurzakov O.Sh., Saydullayev E.I., ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI	101-108
Адилов Ф.Ф., Турдибеков Ж.Э., ИССЛЕДОВАНИЕ КРУЧЕНИЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СТЕРЖНЯ ПОД ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ	109-112
Mukhammadjonov A.G., Tokhirova S.G., ANALYSIS OF AUTOMATION THROUGH MOISTURE MONITORING DEVICES IN INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL FIELDS	113-118
Хамзаев Д.И., РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРИМЕНЕНИЯ RFID В ПРОИЗВОДСТВЕ ХИМИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ	119-123
Mavlonov O.N., TARMOQ PROTOKOLLARIDA AXBOROTLARNI YASHIRISHDA YUZAGA KELADIGAN MUAMMOLAR	124-128
Artikova G.G., Matyakubov D.D., GSM TARMOG'IDA QO'LLANILADIGAN KODLASH ALGORITMLARI TANLILI	129-132
Сотволдиев Х.И., Математическая модель и система управления прямоточными котлами с пылесистемой прямого вдувания	133-138
Yo'ldashev X.S., Sarimsakov O.Sh., Ergashev Sh.T., PAXTA TOLASI BILAN HAVO ARALASHMASI OQIMI HARAKATINI MODELLASHTIRISH	139-144

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Сафарова Л.У., Применения вариационного квантового алгоритма (VQE) в агропромышленном комплексе	145-148
Muminov K.Z., Social Engineering, Human Factor in Cybersecurity	149-152
Djurayev Sh.S., MULTISIKLON QURILMASI SAMARADORLIGIGA ZARRALAR O'LGHAMU VA KONSENTRATSIYASINING TA'SIRI	153-158
Mirzayev N., Radjabov S.S., Rabbimov I.M., Asrayev M.A., Mardiyev A.Sh., HUE MOMENTLARIGA ASOSLANGAN QO'LYOZMA MATNI TASVIRI BELGILARINI AJRATIB OLISH ALGORITMI	159-164
Shaxobutdinov R.E., Karimova A.R., Nosirov T.N., ZOLDIR PROKATLASH STANI ISHCHI ELEMENTLARINING KONSTRUKSIYALARINI ISHLAB CHIQUV MASALASI	165-169
Djalilov B.O., Muhammadjonov A.G., ANTENNANI QAYTA SOZLASHDA P-I-N DIODLARDAN FOYDALANISH, NAZARIY VA AMALIY QO'LLANISHLAR	170-173
Xudoyqulov Z.T., Qurbonaliyeva D.V., Bozorov S.M., HONEYPOT TEXNOLOGIYASINING FUNKSIONAL IMKONIYATLARINI TADQIQ ETISH	174-180
Xudoyqulov Z.T., Seidullayev M.K., IOT TEXNOLOGIYASIDA BLOKCHEYN ASOSIDA MA'LUMOTLARNI XAVFSIZ ALMASHISHNING TAKOMILLASHGAN USULI	181-190

ELLIPTIK EGRI CHIZIQLAR ASOSIDA ASIMMETRIK ALGORITMLARNING MATEMATIK ASOSLARI VA ULARNI QO'LLASH MASALALARI

Rahmatullayev Ilhom Raxmatullayevich,

texnika fanlari doktori,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali

Boyquziyev Ilxom Mardanoqulovich,

texnika fanlari doktori,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti
O'zbekiston Milliy universiteti tadqiqotchisi

Umurzakov Oybek Shakarboy o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali assistenti

Saydullayev Eldor Ismatullo o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot
texnologiyalari universiteti Samarqand filiali assistenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada asimmetrik kriptografik algoritmlarni elliptik egri chiziq'larga o'tkazishning matematik asoslari va ularning qo'llanilishi tahlil qilinadi. Asimmetrik kriptografiya, masalan, RSA va Diffie-Hellman algoritmlari uzoq vaqt davomida xavfsiz aloqa va ma'lumotlarni himoya qilishda qo'llanilgan. Biroq, katta kalit uzunligi va hisoblash murakkabligi sababli, bu tizimlarni cheklangan resursli muhitlarda qo'llash qiyinlashadi. Elliptik egri chiziq'lar kriptografiyasi (ECC) bu muammolarni hal qilish uchun samarali echim sifatida paydo bo'ldi. ECC kichik kalit uzunligida yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi. Maqolada ECC algoritmlarining matematik asoslari, ularning xavfsizlik afzalliklari va ularni amaliyotda qo'llash masalalari batafsil yoritiladi.

Kalit so'zlar: Asimmetrik kriptografiya, Elliptik egri chiziq'lar, Diskret logarifm, El-Gamal shifrlash algoritmi, Xavfsizlik, Kalit uzunligi, Matematik murakkablik, Diffie-Hellman, ECC (Elliptik Egri Chiziq'lar Kriptografiyasi)

I. Kirish

Axborot xavfsizligi va kriptografiya sohasida asimmetrik algoritmlar muhim rol o'ynaydi. An'anaviy asimmetrik kriptografiya tizimlari, masalan, RSA va Diffie-Hellman, uzoq vaqt davomida xavfsiz aloqa va ma'lumotlarni himoya qilishda ishlatib kelinmoqda. Biroq, bu tizimlar katta kalit uzunligi va hisoblash murakkabligi sababli cheklangan resursli muhitlarda qo'llanishda muammolarga duch keladi. Bu holat mobil qurilmalar va IoT kabi tizimlarda asimmetrik kriptografiyaning samarali ishlashiga to'sqinlik qiladi[1-3].

Elliptik Egri Chiziq'lar Kriptografiyasi (ECC) bu muammolarni hal qilish uchun samarali echim sifatida paydo bo'ldi. ECC kichik kalit uzunligida yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi, bu esa uni cheklangan resursli muhitlarda qo'llashni osonlashtiradi. Shuning uchun, asimmetrik algoritmlarni ECC ga o'tkazish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda.

Ushbu maqolaning maqsadi asimmetrik kriptografik algoritmlarni elliptik egri chiziq'larga o'tkazishning matematik asoslarini o'rganish va ECC algoritmlarining amaliyotdagi afzalliklarini tahlil

qilishdan iborat. Tadqiqot, ayniqsa, ECC ning kalit uzunligi va xavfsizlik darajasi o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashda qanday rol o'ynashi va bu yangi yondashuvlar bilan qanday xavfsizlik afzalliklari yaratilishini ko'rsatishga qaratiladi [4-6].

Axborot xavfsizligi va kriptografiya sohasida asimmetrik algoritmlar muhim rol o'ynaydi. Asimmetrik kriptografiya tizimlari, masalan, RSA va Diffie-Hellman, uzoq vaqt davomida xavfsiz aloqa va ma'lumotlarni himoya qilish uchun qo'llanilgan. Biroq, bu tizimlarning ba'zilar katta kalit uzunligiga va hisoblash murakkabligiga ega bo'lib, resurs cheklangan muhitlarda qo'llashni qiyinlashtiradi.

Elliptik egri chiziqlar kriptografiyasi (ECC) asimmetrik kriptografiyada yangi yondashuv sifatida paydo bo'ldi. ECC kichik kalit uzunligida yuqori darajadagi xavfsizlikni ta'minlaydi, bu esa uni mobil qurilmalar va boshqa cheklangan resursli tizimlarda qo'llashni osonlashtiradi. Shu sababli, asimmetrik algoritmlarni elliptik egri chiziqchilarga o'tkazish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar olib borilmoqda.

Ushbu maqolada biz asimmetrik algoritmlarni elliptik egri chiziqlarga o'tkazish bilan bog'liq matematik asoslarni va mavjud adabiyotlarni tahlil qilamiz.

Elliptik egri chiziqlar kriptografiyasi birinchi marta Neal Koblitz va Victor Miller tomonidan 1985-yilda mustaqil ravishda taklif qilingan. Ular elliptik egri chiziqlarning algebraik xususiyatlaridan foydalanib, kriptografik tizimlarni yaratish mumkinligini ko'rsatdilar [7].

ECC ning asosiy afzalliklaridan biri bu kalit uzunligi va xavfsizlik darajasi o'rtasidagi muvozanatdir. Masalan, ECC 256-bitli kalit uzunligi bilan RSA 3072-bitli kalit uzunligiga teng xavfsizlikni ta'minlaydi [8].

Asimmetrik algoritmlarni ECC ga o'tkazish bo'yicha ko'plab ishlar amalga oshirildi. Misol uchun, Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) va Elliptic Curve Digital Signature Algorithm (ECDSA) kabi algoritmlar ECC asosida yaratilgan.

ECDH algoritmi Diffie-Hellman kalit almashish protokolinig elliptik egri chiziqlar versiyasidir [9]. U umumiy sir kalitni xavfsiz

almashish uchun ishlatiladi. ECDSA esa DSA algoritmining ECC ga moslashtirilgan versiyasidir va raqamli imzolar uchun qo'llaniladi [10].

Matematik asoslari bo'yicha, ECC asosan sonlar nazariyasi va algebraik geometriyaga tayanadi. Elliptik egri chiziqlar $y^2 = x^3 + ax + b$ tenglama bilan ifodalanadi, bu yerda a va b - koeffitsiyentlar [11-12]. Bu egri chiziqlarda nuqtalar qo'shish va skalyar ko'paytirish kabi amallar kriptografik algoritmlarning asosini tashkil etadi.

II. Asosiy qism

Bugungi kunda zamonaviy asimmetrik algoritmlarning xavfsizligi, simmetrik shifrlash usullarining xavfsizligidan farqli ravishda, muayyan matematik masalalarning yechish qiyinligiga asoslanadi. Ayniqsa, matematik murakkablik nazariyasining asosiy yo'nalishlari sifatida tan olingan berilgan sonni tub ko'paytuvchilarga ajratish (faktorizatsiya) va cheklangan maydonda diskret logarifmlash masalalari bu algoritmlarning mustahkamligi uchun muhim ahamiyatga ega.

Diskret logarifmlash tushunchasi kriptografiyaga XX asrning 50-yillarida, rotorli shifrlash mashinalari o'rniga siljish registrlarining qo'llanilishi orqali kirib keldi. Xususan, siljish registrlari berilgan siljishlar ketma-ketligida har bir elementning pozitsiyasini aniqlashda muhim rol o'ynagan. Bu registrlar yordamida kriptografik tizimlar yaratildi, bunda diskret logarifmlash masalasi asosiy matematik murakkablik sifatida qo'llanildi.

Hozirgi kunda zamonaviy asimmetrik shifrlash algoritmlarining fundamental murakkablik asoslari hisoblangan faktorizatsiya va cheklangan maydonda diskret logarifmlash masalalarini yechishning ko'plab zamonaviy usullari ishlab chiqilgan. Ushbu yo'nalishlarda butun dunyo bo'ylab olimlar va mutaxassislar faol ravishda ilmiy tadqiqotlar olib bormoqdalar. Masalan, kvant kompyuterlarining rivojlanishi ushbu masalalarning yechimiga ta'sir ko'rsatishi mumkinligi sababli, kriptografik tizimlarni yanada mustahkamlash bo'yicha izlanishlar davom etmoqda [7].

Agar zamonaviy asimmetrik algoritmlarda matematik murakkablik sifatida tan olingan faktorizatsiya va cheklangan maydonda diskret logarifmlash masalalarini hal qilishning samarali usullari yaratilsa yoki taklif etilsa, bunday algoritmlardan amaliy foydalanish tavsiya etilmaydi. Chunki bu holatda algoritmning xavfsizligi pasayadi va uni yanada ishonchli qilish uchun murakkabligini oshirish zarurati tug'iladi. Bu vaziyat o'z navbatida quyidagi uchta muammoni keltirib chiqaradi:

1. Parametrlarga qo'yiladigan talablarni o'zgartirish: ya'ni, algoritmlarda foydalaniladigan sonlarning razryadini oshirish kerak bo'ladi. Ammo bu esa algoritmning ishlash tezligini sezilarli darajada pasaytiradi, chunki katta sonlar bilan ishlash ko'proq hisoblash resurslarini talab qiladi.

2. Asimmetrik algoritmlarning yangi variantlarini ishlab chiqish: bunda faktorizatsiya va diskret logarifmlashning matematik murakkabliklari kombinatsiyasidan foydalaniladi. Bu yondashuv algoritmlarning xavfsizligini oshirishi mumkin, lekin ularni amalga oshirish va tushunishni qiyinlashtiradi.

3. Bir tomonli funksiyalarni o'zgartirish: ya'ni, algoritmlarda qo'llaniladigan matematik murakkablikni boshqa, yangi murakkablikka o'tkazish. Bu murakkablik shunday bo'lishi kerakki, amaliy nuqtai nazardan, yetarli darajada kichik uzunlikdagi sonlar bilan ham kerakli xavfsizlikni ta'minlasin va samaradorlikni saqlab qolsin.

Ushbu tadqiqotda matematik analiz va adabiyotlar tahlili usullari qo'llanildi. Xususan, elliptik egri chiziqlar asosidagi asimmetrik algoritmlarning matematik asoslari va ularni qo'llash masalalari o'rganildi. Matematik murakkablik nazariyasiga asoslangan holda, asimmetrik algoritmlarning xavfsizlik darajalari, xususan, ECC va boshqa an'anaviy algoritmlar orasidagi farqlar tahlil qilindi. Ushbu tahlilda 1-jadval orqali kalit uzunligi, faktorizatsiya, diskret logarifmlash, va elliptik egri chiziqlarda diskret logarifmlash masalalari orasidagi murakkablik darajalari solishtirildi. Shuningdek, adabiyotlarni ko'rib chiqish orqali ECC algoritmlarining matematik xususiyatlari va afzalliklari batafsil bayon etildi.

ECC 256-bitli kalit uzunligi bilan RSA 3072-bitli kalit uzunligiga teng xavfsizlikni ta'minlaydi. Bu kalit uzunligi va xavfsizlik darajasi o'rtasidagi samaradorlikni tasdiqlaydi.

Quyidagi 1-jadvalda, kalit uzunliklari turlicha bo'lgan holatlarda, zamonaviy kompyuterlarning hisoblash imkoniyatlaridan kelib chiqib, faktorizatsiya, cheklangan maydonda diskret logarifmlash va elliptik egri chiziqlarda diskret logarifmlash masalalarini tahlil qilish murakkabliklari keltirilgan. Ushbu jadval algoritmlarning turli kalit uzunliklarida qanday tezlikda buzilishi mumkinligini ko'rsatadi va xavfsizlik darajasini baholash uchun muhim ahamiyatga ega.

1-jadval. Cheklangan maydonda diskret logarifmlash va elliptik egri chiziqlarda diskret logarifmlash masalalarini tahlil

Kalit uzunligi	Faktorizatsiya	Diskret logarifmlash	EEChda diskret logarifmlash
100	1.3×10^7	1.3×10^7	1.3×10^{15}
200	7.2×10^9	7.2×10^9	1.3×10^{30}
300	7.1×10^{11}	7.1×10^{11}	1.4×10^{45}
400	3×10^{13}	3×10^{13}	1.6×10^{60}
500	7.5×10^{14}	7.5×10^{14}	1.8×10^{75}
600	1.3×10^{16}	1.3×10^{16}	2×10^{90}
700	1.7×10^{17}	1.7×10^{17}	2.3×10^{105}
800	1.8×10^{18}	1.8×10^{18}	2.6×10^{120}
900	1.7×10^{19}	1.7×10^{19}	2.9×10^{135}
1000	1.3×10^{20}	1.3×10^{20}	3.3×10^{150}

Ushbu jadvaldan ko'rinib turibdiki, kalit uzunligi oshgani sayin, faktorizatsiya va diskret logarifmlash masalalarining hisoblash murakkabligi eksponentsial ravishda ortib boradi. Biroq, elliptik egri chiziqlarda diskret logarifmlash masalasining murakkabligi ancha yuqori bo'lib, bu algoritmlarning xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Masalan, kalit uzunligi 100 bo'lganda, faktorizatsiya va diskret logarifmlash masalalarini hal qilish uchun taxminan 1.3×10^7 hisoblash amallari talab etiladi, lekin EEChda diskret logarifmlash uchun bu qiymat 1.1×10^{15} ga teng. Bu esa EECh asosidagi

algoritmning nisbatan xavfsizroq ekanligini ko'rsatadi.

Kalit uzunligi oshgani sayin, bu farq yanada ortadi. 1000 bitli kalit uchun faktorizatsiya va diskret logarifmlashning murakkabligi 1.3×10^{20} bo'lsa, EEChda diskret logarifmlash uchun bu qiymat 3.3×10^{150} ga yetadi. Bu shuni anglatadiki, EECh asosidagi kriptografik algoritmlar katta kalit uzunliklarida ham yuqori darajada xavfsizlikni ta'minlay oladi.

Shu sababli, zamonaviy kriptografiyada kalit uzunligini tanlashda ushbu murakkabliklar hisobga olinishi zarur. Ayniqsa, kompyuter texnologiyalari rivojlanib, hisoblash quvvati oshib borayotgan bir paytda, algoritmning xavfsizligini ta'minlash uchun kalit uzunligini oshirish yoki matematik jihatdan yanada murakkab bo'lgan algoritmardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu jadval, shuningdek, turli kriptografik usullarni tanlashda qaror qabul qilish jarayonida yordam beradi. Faktorizatsiya va diskret logarifmlashga asoslangan tizimlar uchun kalit uzunligini oshirish orqali xavfsizlikni kuchaytirish mumkin, lekin bu hisoblash samaradorligini pasaytirishi mumkin. Bunga qarama-qarshi ravishda, EECh asosidagi tizimlar kichikroq kalit uzunliklarida ham yuqori xavfsizlikni ta'minlashi mumkin, bu esa ularning samaradorligini saqlab qoladi.

Demak, faktorizatsiya va cheklangan maydonda diskret logarifmlash masalalarining murakkabliklariga nisbatan kichikroq uzunlikdagi parametrlardan foydalanib, elliptik egri chiziq'larga asoslangan bardoshli asimmetrik algoritmlar yaratish mumkin. Bu esa kriptografiyada xavfsizlikni oshirish bilan birga, samaradorlikni ham ta'minlaydi.

Elliptik egri chiziq'larning asosiy tushunchalari Aytaylik, $p > 3$ bo'lgan tub son berilgan bo'lsin. U holda, cheklangan tub maydon F_p ustida aniqlangan E elliptik egri chiziq quyidagi tenglama bilan ifodalanadi:

$$E: y^2 \equiv x^3 + ax + b \pmod{p},$$

bu yerda $a, b \in F_p$ va egri chiziqning nonsingular (singulyarligi yo'q) bo'lishi uchun quyidagi shart bajarilishi lozim:

$$4a^3 + 27b^2 \not\equiv 0 \pmod{p}.$$

Bu shart egri chiziqning o'ziga xos xususiyatlarini saqlab qolishini ta'minlaydi, ya'ni unda kesishish nuqtalari yoki nuqsonlar (singulyarliklar) bo'lmaydi.

III. Natijalar

Elliptik egri chiziq'larga ustida qurilgan algebraik tuzilmalar kriptografik amallarni bajarish uchun juda qulay. Ular ustida aniqlangan guruh operatsiyalari tufayli, biz asimmetrik kriptografik tizimlarni samarali va xavfsiz tarzda amalga oshirishimiz mumkin. Elliptik egri chiziq'larga asoslangan kriptografiya (ECC) xavfsizligi Elliptik Egri Chiziq Diskret Logarifm Masalasi (EECDLM) ning yechish qiyinligiga asoslanadi.

EECDLM shunday masalani ifodalaydi: berilgan elliptik egri chiziq E ustida ikkita nuqta P va Q uchun $Q = kP$ tenglikni qanoatlantiradigan k sonini topish. Bu masala amalda juda qiyin bo'lib, unga asoslangan kriptografik tizimlar yuqori darajada xavfsizlikni ta'minlaydi.

Elliptik egri chiziq'larga asoslangan tizimlarda kalit uzunliklari boshqa asimmetrik tizimlarga nisbatan ancha kichik bo'lishi mumkin. Masalan, ECC tizimida 256 bitli kalit uzunligi RSA tizimidagi 3072 bitli kalit uzunligiga teng xavfsizlik darajasini ta'minlaydi. Bu esa hisoblash resurslarini tejash, tezlikni oshirish va xotira talablarini kamaytirish imkonini beradi.

Elliptik egri chiziq'larga asoslangan algoritmlar quyidagi kriptografik protokollarda keng qo'llaniladi:

- Elliptik Egri Chiziq Diffi-Xellman (ECDH): Kalit almashinuvi protokoli bo'lib, umumiy maxfiy kalitni xavfsiz tarzda hosil qilish imkonini beradi.

- Elliptik Egri Chiziq Raqamli Imzo Algoritmi (ECDSA): Raqamli imzolarni yaratish va tekshirish uchun ishlatiladi, bu esa ma'lumotlarning yaxlitligini va autentifikatsiyasini ta'minlaydi.

- Elliptik Egri Chiziq Integratsiyalangan Shifrlash Standarti (ECIES): Ma'lumotlarni shifrlash va deshifrlash uchun ishlatiladigan algoritm.

Elliptik egri chiziqning invarianti deb quyidagi ayniyatni qanoatlantiruvchi $J(E)$ kattalikka aytiladi:

$$J(E) = 1728 \frac{4a^3}{4a^3 + 27b^2} \pmod{p} \quad (2)$$

E elliptik egri chiziqning a , b koeffisientlari $J(E)$ invariant ma'lum bo'lganda, quyidagicha aniqlanadi: $\begin{cases} a \equiv 3k \pmod{p} \\ b \equiv 2k \pmod{p} \end{cases}$ (3)

Bu yerda, $k = \frac{J(E)}{1728 - J(E)} \pmod{p}$, $J(E) \neq 0$ yoki 1728.

(1) ayniyatni qanoatlantiruvchi (x, y) – juftliklar Y_e elliptik egri chiziqning nuqtalari deb ataladi, x va u – mos ravishda nuqtaning x va u koordinatalari hisoblanadi.

Elliptik egri chiziq nuqtasini $G(x, y)$ yoki G deb belgilaymiz. Elliptik egri chiziqning ikkita nuqtasi teng deyiladi, agar ularning mos x va y koordinatlari teng bo'lsa.

E elliptik egri chiziqning barcha nuqtalari to'plamida qo'shish amalini kiritib, uni "+" deb belgilaymiz. Y_e elliptik egri chiziqning ixtiyoriy ikkita $G_1(x_1, y_1)$ va $G_2(x_2, y_2)$ nuqtalari uchun bir nechta variantlarni ko'rib chiqamiz.

Aytaylik, G_1 va G_2 nuqtalar koordinatalari uchun $x_1 = x_2$ shart qanoatlansin. U holda, bu nuqtalarning yig'indisi deb, koordinatalari quyidagi taqqoslashlar bilan aniqlanuvchi $G_3(x_3, y_3)$ nuqtaga aytiladi:

$$\begin{cases} x_3 = \lambda^2 - x_1 - x_2 \pmod{p} \\ y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p} \end{cases} \quad (4)$$

Bu yerda, $\lambda = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} \pmod{p}$.

Agar $x_1 = x_2$ va $y_1 = y_2 \neq 0$ tenglik bajarilsa, u holda G_3 nuqta koordinatalari quyidagicha aniqlanadi [8]:

$$\begin{cases} x_3 = \lambda^2 - 2x_1 \pmod{p} \\ y_3 = \lambda(x_1 - x_3) - y_1 \pmod{p} \end{cases} \quad (5)$$

Bu yerda, $\lambda = \frac{3x_1^2 + a}{2y_1} \pmod{p}$.

Agar $x_1 = x_2$ va $y_1 = -y_2 \pmod{p}$ sharti bajarilgan holda, G_1 va G_2 nuqtalar yig'indisini uning x va y koordinatalarini aniqlamasdan 0 nol nuqta deb

ataymiz. Ushbu holatda G_2 nuqta G_1 nuqtaning qarama-qarshi nuqtasi deb ataladi. 0 – nol nuqta va E elliptik egri chiziqning ixtiyoriy G – nuqtasi uchun quyidagi tenglik bajariladi [9]:

$$G \text{ "+" } 0 = 0 \text{ "+" } G = G$$

Elliptik egri chiziqning barcha nuqtalari to'plamida ayirish amalini kiritib, uni "-" deb belgilaymiz. Elliptik egri chiziq nuqtalari xossasiga ko'ra, ixtiyoriy $G(x, y)$ nuqta uchun quyidagi tenglik bajariladi [10]:

$$-G(x, y) = G(x, -y), \quad (6)$$

Ushbu tenglikka ko'ra, E elliptik egri chiziqning ixtiyoriy ikkita $G_1(x_1, y_1)$ va $G_2(x_2, y_2)$ nuqtalari uchun ayirish amali yuqorida keltirilgan qo'shish amali qoidasi asosida quyidagi tenglik bilan aniqlanadi (ya'ni qo'shish amaliga keltiriladi) [11]:

$$G_1(x_1, y_1) - G_2(x_2, y_2) = G_1(x_1, y_1) + G_2(x_2, -y_2), \quad (7)$$

Kiritilgan qo'shish amaliga nisbatan barcha E elliptik egri chiziqning nuqtalari to'plami nol nuqta bilan birgalikda, w – tartibli (kommutativ) cheklangan Abel guruhini tashkil qilib, w uchun quyidagi tengsizlik bajariladi [12]:

$$p + 1 - 2 \leq w \leq p + 1 + 2 \quad p \quad (8)$$

Agar elliptik egri chiziqqa tegishli biror N nuqta uchun quyidagi tenglik bajarilsa, T nuqta k ga karrali, yoki E elliptik egri chiziqning karrali nuqtasi deb ataladi:

$$T = \underbrace{N + \dots + N}_k = [k]N \quad (9)$$

$nP = P + P + \dots + P$ masalasi ko'rib chiqilgan edi. Biroq elliptik egri chiziq nuqtalarini qo'shish jarayonida quyidagi ikkita holat bo'lishi mumkin: 1-holat: n -chi qadamda, $nP = 0$ tenglik bajarilishi. 2-holat: $2P, 3P, 4P$ va hokazo nP nuqtalar har xil qiymatga ega bo'ladi.

Ta'rif: Agar $mP \neq 0$ bo'lsa, barcha $m < n$ bajarilsa, u holda P nuqta n chekli tartibga egadeyiladi.

1901 yilda fransuz matematigi A. Puanekare (1854-1912) quyidagi gipotezani ilgari surdi. Gipoteza: Har doim cheksiz tartibli P_1, P_2, \dots, P_k cheklita ratsional nuqtalar topish mumkin, shunda har qanday P

- ratsional nuqta shu ratsional nuqtalar orqali $P = n_1P_1 + \dots + n_kP_k + Q$ ifodalanadi. Bu yerda n_1, \dots, n_k - butun sonlar bo'lib, bir qiymatli aniqlanuvchi P nuqta orqali, Q esa chekli tartibdagi nuqta, k soni egri chiziq rangi deyiladi.

1922-yilda ingliz matematigi L. Mordell, Puanekare gipotezasi isbotini keltirdi [80]. Biroq, ushbu isbot egri chiziq rangini topishning usulini bermas edi. Faqatgina 1995 yilda elliptik egri chiziq rangini juda murakkab analitik konstruktsiya yordamida topish mumkinligi ko'rsatildi.

Ta'rif: Berilgan $y^2 = x^3 + ax + b \pmod{p}$ elliptik egri chiziq (EECH) va unga tegishli $G(x_1, y_1)$ bazaviy nuqta uchun $[d]G(x_1, y_1) = Q(x_2, y_2)$ tenglikdan d sonini topish EECH guruhida diskret logarifmlash masalasi deyiladi.

Bu yerda a, b - fiksirlangan elementlar, p - yetarlicha katta tub son, $0 < d < n$, $[n]G(x_1, y_1) = 0$ bo'lib, n - soni $G(x_1, y_1)$ bazaviy nuqtaning tartibi, $Q(x_2, y_2)$ ochiq kalit, d - esa yopiq kalit hisoblanadi.

IV. Natijalar tahlili

Mazkur yo'nalishda rossiyalik olim I. A. Semaev ishlari alohida tahsinga loyiq. Jumladan, olim tomonidan ixtiyoriy chekli guruh uchun diskret logarifmlash, L. Adleman cheklangan maydon uchun diskret logarifmlash usullari taklif etilgan. Bundan tashqari I. A. Semaev maxsus ko'rinishdagi elliptik egri chiziqlar uchun diskret logarifmlash masalasini tub maydon kengaytmasida diskret logarifmlash masalasiga polinomial murakkablikda keltirish mumkinligi masalasi ko'rsatilgan.

Bugungi kunda aksariyat asimmetrik shifrlash algoritmlari murakkabligi cheklangan maydonda diskret logarifmlash masalasiga asoslangan bo'lib, ushbu algoritmlarni elliptik egri chiziqlarga o'tkazish masalasi alohida izlanish talab etadi. Quyida cheklangan maydonda diskret logarifmlash murakkabligiga asoslangan El-Gamal asimmetrik shifrlash algoritmini elliptik egri chiziqlarga o'tkazish masalasi keltirilgan (2-jadval).

(2-jadval).

El – Gamal shifrlash algoritmi	EECh murakkabligiga o'tkazilgan El – Gamal shifrlash algoritmi
Algoritm parametrlarini generatsiya qilish	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Algoritm Parametrlarini Generatsiya Qilish: 2. 1. Yuqori tartibdagi tub son p aniqlanadi. 3. 2. p tub sonidan kichik g, x butun sonlari tanlanadi. 4. 3. x yopiq kalit. 5. 4. $y = g^x \pmod{p}$ hisoblanib, ochiq kalit topiladi. 6. 5. $k < p$ va $EKUB(k, p - 1) = 1$ shartni qanoatlantiruvchi son tanlanadi. 7. 6. Tanlangan $y = x^3 + ax + b \pmod{p}$ uchun p tartibi aniqlanadi. 8. 7. Elliptik egri chiziqqa tegishli bo'lgan $G(x_0, y_0)$ bazaviy nuqta topiladi. 9. 8. $0 < d < p - 1$ sharti bilan yopiq kalit tanlanadi. 10. 9. $Q = [d]G(x_0, y_0)$ hisoblanib, ochiq kalit topiladi. 10. $0 < k < p - 1$ ixtiyoriy son tanlanadi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tanlangan $y = x^3 + ax + b \pmod{p}$ uchun p tartibi aniqlanadi. 2. EECh ga tegishli bo'lgan $G(x_0, y_0)$, bazaviy nuqta topiladi. 3. $0 < d < p - 1$ shart bilan yopiq kalit tanlanadi. 4. $Q (= [d]G(x_0, y_0))$ hisoblanib, ochiq kalit topiladi. 0 ($k < p - 1$) ixtiyoriy son tanlanadi.
Shifrlash jarayoni	
- Shifrlanadigan ma'lumot M . 1. $a = g^k \pmod{p}$ ifodani hisoblash.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Shifrlanuvchi ma'lumot M. 2. $a (= [k]G(x_0, y_0))$ ifodani hisoblash.

2. $b = (M * y^k) \bmod p$ ifodani hisoblash.	3. $b(= ([k]Q(x_0, (y_0)(\cdot (M$ ifodani hisoblash.
3. (a, b) shifr ma'lumot.	4. $(a, (b)$ shifr ma'lumot.
4. Elliptik egri chiziqda: $a = [k]G(x_0, y_0)$ ifodani hisoblash. $b = ([k]Q(x_0, y_0) * M)$ ifodani hisoblash. (a, b) shifr ma'lumot.	
Deshifrlash Jarayoni:	
- $M = (b/a^x) \bmod p$ ifodani hisoblash va ochiq matnga ega bo'lish. - Elliptik egri chiziqda: $M = (b/[x]a) \bmod p$ ifodani hisoblash va ochiq matnga ega bo'lish	$M = (\frac{b}{[x]a}) \bmod p$ ifodani hisoblash va ochiq matnga ega bo'lish.
Algoritmning Korrektiligi:	
- $M = b/a^x \equiv (y^k M) / a^x \equiv (g^{(xk)} M) / (g^{(xk)}) \equiv M \pmod p = M.$ - Elliptik egri chiziqda: $M = b/[x]a \pmod p \equiv ([k]Q * M) / [x]a \equiv ([k][x]G * M) / [x][k]G = M.$	$M = \frac{b}{[x]a} \pmod p$ $\equiv \frac{[k]Q \cdot M}{[x]a} \equiv \frac{[k][x]G \cdot M}{[x][k]G} = M.$

Xulosa

Elliptik egri chiziqdagi asoslangan El-Gamal asimmetrik shifrlash algoritmidan foydalanib shifrlash amalga oshirilganda, ochiq matnni bevosita elliptik egri chiziq nuqtalari ko'rinishida ifodalash zarurati yo'q. Bu shuni anglatadiki, ma'lumotni shifrlash jarayonida uni egri chiziq ustidagi nuqtaga aylantirish talab qilinmaydi, bu esa shifrlashni soddalashtiradi va jarayonni tezlashtiradi.

Biroq, El-Gamal asimmetrik algoritmi hozirgi kunda kriptografiya sohasida ma'lumotni elliptik egri chiziq yordamida shifrlashda uni egri chiziq nuqtasi sifatida ifodalash zarurati bo'lmagan yagona algoritm hisoblanadi. Bu algoritmning noyobligi shundaki, u ma'lumotni shifrlashda qo'shimcha murakkabliklardan qochishga imkon beradi, bu esa uni amaliy dasturlarda juda qulay qiladi.

Shu sababli, elliptik egri chiziqdagi asoslangan yangi asimmetrik algoritmlarni yaratish bilan bog'liq yondashuvlarni ko'rib chiqish zarurati tug'iladi. Bu yangi yondashuvlar kriptografiya sohasida xavfsizlikni yanada oshirish va samaradorlikni yaxshilash imkonini beradi. Keyingi paragraflarda ushbu masalalar bo'yicha batafsil ma'lumotlar taqdim etiladi va potensial yechimlar muhokama qilinadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Boyquziyev I., Saydullayev E., Rahmatullayev I. ELLIPTIK EGRI CHIZIQLARNING KRIPTOGRAFIYADA QO'LLANILISHI //DIGITAL TRANSFORMATION AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE. – 2024. – T. 2. – №. 1. – C. 71-76.
2. Abdunazar o'g A. O. et al. ELLIPTIK EGRI CHIZIQLARDA NUQTALARNI TOPISH MUAMMOSIGA ASOSLANGAN SHIFRLASH //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – T. 30. – №. 2. – C. 180-188.
3. Olimov I. S., Ibrohimov X. I. ELEKTRON RAQAMLI IMZO ALGORITMLARI TAHLILI //GOLDEN BRAIN. – 2023. – T. 1. – №. 18. – C. 211-221.
4. Khudoykulov Z. T., Rakhmatullayev I. R. A new key stream encryption algorithm and its cryptanalysis //Scientific and technical journal Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2023. – T. 8. – №. 1. – C. 146-157.
5. Rahmatullayev I. R., Saydullayev E. I., Karimov I. KRIPTOGRAFIYADA ELLIPTIK EGRI CHIZIQLARNING AHAMIYATI //Talqin va tadqiqotlar. – 2024. – №. 28.
6. Xudoykulov Z., Rahmatullayev I. Yengil vaznli kriptografik algoritmlarda foydalanilgan chiziqsiz akslantirishlash tahlili //Международный Журнал Теоретических и Прикладных Вопросы Цифровых Технологий, 7 (2), 51–58. извлечено от <https://ijdt.uz/index.php/ijdt/article/view>. – 2024. – T. 181.

7. Rakhmatullaevich R. I., Mardanokulovich I. B. Analysis of cryptanalysis methods applied to stream encryption algorithms //Artificial Intelligence, Blockchain, Computing and Security Volume 1. – CRC Press, 2023. – С. 393-401.

8. Xudoynazarov U., Meliquziyev A. OCHIQ KALITLI RSA SHIFRLASH ALGORITMINI PARAMETRLI ALGEBRA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH //Research and implementation. – 2023. Xudoynazarov U., Meliquziyev A. OCHIQ KALITLI RSA SHIFRLASH ALGORITMINI PARAMETRLI ALGEBRA ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH //Research and implementation. – 2023.

9. Мухтаров Ф. Обеспечение более безопасного цифрового будущего, важность образования в области кибербезопасности //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 46-49.

10. AXBOROT O. Z. R. et al. Kriptografiyaning matematik asoslari. – 2018.

11. Allanov O. M. et al. ELLIPTIK EGRI CHIZIQLARNING KRIPTOGRAFIYADA QO‘LLANISHI //Educational Research in Universal Sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 7. – С. 22-25.

12. Тавбоев С., Каршибаев Н. Анализ алгебраических структур, лежащих в основе алгоритмов симметричного шифрования //Информатика и инженерные технологии. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 43-46.

